

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»**

ПРОПОЗИЦІЇ

до нормативно-правових актів щодо створення
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів

2016

УДК 631.115.8: 631.173

*Рекомендовано до друку вченою радою
Національного наукового центру
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
22 грудня 2016 року (протокол № 36)*

Авторський колектив:

М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв, С.С. Котенко

Пропозиції до нормативно-правових актів щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / за ред. М.О. Василенка, Д.О. Буслаєва, С.С. Котенка. – Глеваха: Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», 2016. – 22 с.

До пропозицій увійшли результати наукових досліджень за завданням 04.04.00.07П «Розробити науково-методичне забезпечення регіональних проєктів розвитку формувань з технічного та технологічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації» (№ДР 0116U002104)

Представлені пропозиції до нормативно-правових актів дозволять вдосконалити чинне законодавство щодо обслуговуючих кооперативів, їх безпробуктової діяльності та адресної допомоги держави, яку будуть отримувати малі та середні підприємства-члени кооперативу.

ЗМІСТ

Результати аналізу нормативно-правових актів	4
Недоліки чинних нормативно-правових підстав щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	7
Порівняння статей нормативно-правових актів	12
Пропозиції до закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	16
Пропозицій до господарського кодексу України щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	19
Перелік посилань	22

Результати аналізу нормативно-правових актів

Аналіз змісту базового чинного Закону «Про кооперацію» [1]; показує наступні суттєві вади даного законодавчого акту:

1) Закон у багатьох своїх положеннях повністю відтворює зміст законів України «Про споживчу кооперацію» [2] та «Про сільськогосподарську кооперацію» [3]. Тобто значна частина його норм є аналогічними або близькими до положень зазначених законів;

2) Закон не узгоджується з положеннями чинних Цивільного та Господарського кодексів України, норми яких в свою чергу не узгоджуються між собою. Така неузгодженість природно призводить до не прогнозованості здійснення господарської діяльності кооперативами через суперечність між вищезазначеними нормативними актами;

3) Закон потребує вдосконалення щодо вирішення проблемних питань та суттєвого покращення законодавчого поля в сфері розбудови сільськогосподарських кооперативних формувань в Україні. Так, не врегульованими лишаються питання щодо податкового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та взагалі не визначено поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК);

4) у Законі відсутня детальна регламентація правового статусу фондів кооперативу. Зокрема, це твердження стосується розмежування між пайовим та спеціальним фондами;

5) недостатньою мірою у Законі пояснюється доля неподільного фонду кооперативу у разі його ліквідації. Зокрема, невизначеною лишилась процедура визначення кооперативної організації (організацій), якій за рішенням ліквідаційної комісії буде передаватися майно неподільного фонду тощо.

Але найбільш показово про якість чинного Закону України «Про кооперацію» говорить те, що на сьогоднішній день лишається чинним, в частині, яка не суперечить законодавству України, Закон «О кооперации в СССР» від 26 травня 1988 р. Враховуючи те, що в Україні прийнято спеціальні закони, які регулюють діяльність кооперативів, зокрема споживчих та сільськогосподарських, виключно завдяки союзному нормативно-правовому акту здійснюється регулювання, з поправкою на сучасний стан соціально-економічного розвитку нашої держави, окремих кооперативних відносин, пов'язаних з діяльністю житлово-будівельних кооперативів та садівницьких і садовгородніх товариств, оскільки в Україні відповідне законодавство відсутнє.

Тенденції розвитку вітчизняної сільськогосподарської обслуговуючої кооперації були окреслені у Програмі становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій, затвердженій наказом Мінагрополітики від 31 серпня 2000 року № 168 та Програмі розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004

роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року № 1858.

Головною особливістю сільськогосподарського кооперативу є його утворення виробниками сільськогосподарської продукції. Термін «виробники сільськогосподарської продукції» використовується у значенні, встановленому Законом України «Про сільськогосподарський перепис» [4]. Це означає, що утворювати сільськогосподарський кооператив можуть лише виробники сільськогосподарської продукції - юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства, які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин.

Сільськогосподарський кооператив є доповненням до окремих самостійних виробників сільськогосподарської продукції різних організаційно-правових форм господарювання, обслуговує їх і без таких господарств не має сенсу.

Асоційовані члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу здійснюють пайові внески у розмірі, визначеному статутом цього кооперативу. Законодавство не містить обмежень щодо пайових внесків асоційованих членів кооперативу, однак експерти вважають, що сума внесків таких членів кооперативу не повинна перевищувати 10–20% пайового фонду. Обмеження частки асоційованих членів дуже важливе, оскільки кооператив повинен залишатися кооперативом, основними власниками якого є виробники сільськогосподарської продукції. Асоційовані члени здебільшого розглядаються як інвестори кооперативу. Вони, як правило, не мають зацікавленості у послугах кооперативу, їхній інтерес обмежується можливістю отримувати виплати на паї та скористатися державними пільгами.

У багатьох країнах кооперативи визнано неприбутковими організаціями у зв'язку з їх особливою соціальною місією та унікальною економічною природою. Ця особливість полягає в тому, що кооперативи здійснюють господарську діяльність не маючи на меті отримання прибутку. Вони є формою взаємодопомоги населення. Метою діяльності кооперативів є надання послуг своїм членам, що дозволяє їм зменшити витрати та збільшити доходи від власного господарства. Члени кооперативу є одночасно їх власниками і клієнтами (користувачами послуг). Кооператив як господарюючий суб'єкт надає послуги не стороннім клієнтам, а своїм членам-власникам. Тому метою кооперативу є саме надання послуг (за собівартістю), а не отримання прибутку від такого надання для подальшого розподілу його між власниками (як це є у суб'єктів підприємницької діяльності). Прагнення власників до отримання прибутку із себе як клієнтів було б нелогічним. Тому кооперативи прагнуть

надавати послуги своїм членам за собівартістю. Однак собівартість неможливо визначити наперед. Тому члени кооперативу для забезпечення його стабільного фінансового стану та формування резерву обігових коштів спільно приймають рішення про механізм фінансування його діяльності. Джерелами такого фінансування є внески (вступні й пайові) та плата за послуги кооперативу. Розмір цієї плати (цін, розцінок кооперативу) має гарантовано забезпечити покриття витрат кооперативу. Тому кооператив встановлює плату за свої послуги «із запасом» для недопущення збитків. Звідси й виникає перевищення доходу над витратами кооперативу, що для будь-якого суб'єкта підприємництва правомірно вважається прибутком. Однак у кооперативі ці кошти не можна вважати прибутком, тому що, з економічної точки зору, плата членами-власниками кооперативу за його послуги не може вважатися доходом, а є формою фінансування його діяльності власниками (авансування необхідних витрат). Це перевищення доходів над витратами в кооперативі є не метою діяльності, а наслідком неможливості точного попереднього встановлення плати за послуги на рівні собівартості. Із цього приводу Конгрес Міжнародного кооперативного альянсу ще у 1969 р. рекомендував замінити термін «прибуток» на більш правильний для кооперативної діяльності «економічний результат». Проте ще точнішим є термін «фінансовий результат» діяльності кооперативу, що й зафіксовано у п. 4 ст. 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Додатковим підтвердженням неприбуткової економічної природи кооперативу є повернення членам кооперативу різниці між доходами й витратами (фінансового результату) у формі кооперативних виплат пропорційно обсягам отриманих від кооперативу послуг. Слід звернути увагу, що, на перший погляд, це виглядає як розподіл прибутку. Однак це не є розподілом прибутку у класичному його розумінні:

- по-перше, ці кошти були отримані від власників кооперативу й розподіляються ними ж за спільним рішенням;
- по-друге, цей розподіл здійснюється не пропорційно вкладеному капіталу (паям), а відповідно до обсягів користування послугами кооперативу, відтак, це фактично є повернення членам-клієнтам надлишково сплачених коштів за отримані послуги.

Цим неприбутковим економічним механізмом кооператив принципово відрізняється від різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

Окремим джерелом аграрного, в тому числі й кооперативного права є внутрішньогосподарські локальні акти. За порядком набуття юридичної сили вони поділяються 2 групи.

До першої групи відносяться внутрішньогосподарські нормативні акти, які набирають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації (установчі документи про створення кооперативу).

До другої - акти, що набирають юридичної сили з моменту прийняття їх вищими органами самоврядування - загальними зборами членів кооперативу (положення про оплату праці; правила внутрішнього розпорядку, положення про структурні підрозділи підприємства; інструкції з правил техніки безпеки, поведіння з худобою та іншими тваринами; правила внутрішньогосподарської діяльності).

Правила внутрішньогосподарської діяльності вперше передбачено чинним законодавством як обов'язковий внутрішній локальний правовий акт сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є нормативним документом кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу регулюють ширше коло відносин, ніж це передбачено Господарським кодексом України - не тільки господарську, а й іншу діяльність кооперативу, зокрема відносини між кооперативом та його членами, які одночасно є власниками і клієнтами-користувачами (отримувачами послуг) кооперативу.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про кооперацію» [1], у разі, коли з організаційних причин (через широке територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених членів кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах визначаються статутом кооперативу.

Порядок обрання уповноважених осіб найбільш доцільно визначати Правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу. При цьому обов'язково слід зазначити основні вимоги до форми та змісту документа, що підтверджує повноваження обраної особи (довіреність, протокол зборів тощо).

Недоліки чинних нормативно-правових підстав щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Велике значення має державне регулювання економіки та стимулювання малих та середніх підприємств, зокрема, сільгоспвиробників та кооперативів [5-8]. Існувало дві державні цільові програми, спрямовані на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів:

- програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004рр. (втратила чинність через обмежений термін дії);

- державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р. (втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 22.06.2011 р.).

Проте, станом на кінець 2016 року жодна з програм підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів не діє. Проблема становлення та функціонування кооперативів присвячено ряд робіт [9-12], проте комплексного дослідження нормативно-правових актів не проводилось. Недоліки чинних нормативно-правових підстав, які нами виявлені, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Недоліки чинних нормативно-правових підстав щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

№ п/п	Назва законодавчих актів	Основний зміст статті, пункту законодавчих актів	Коментар до законодавчих актів
1	2	3	4
1	ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV ст. 2	Обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.	Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам (не членам кооперативу) до 20 відсотків загального обороту кооперативу. Законом про СОК це не передбачено.
2	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 1	Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування,	Згідно статей 1 та 9 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть надавати послуги іншим особам (не членам кооперативу), що суперечить ст.2 ЗУ «Про коопера-

		спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.	цію».
3	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 9 ч.1	Ст. 9. Особливості господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 1. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями.	
4	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 5 ч.1	1. Залежно від виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, поставчальницькі та інші.	Перелік не є вичерпним. Не передбачені СОК з технологічного та технічного сервісу.
5	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 5 ч.6	6. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи надають своїм членам й інші послуги, зокрема технологічні , транспортні, меліоративні, ремонтні , будівельні, з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.	Поставчальницькі - це лише частина сервісу. Не зазначені СОК з технічного обслуговування, діагностування.
6	ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003 №	У багатьох положеннях дублює зміст законів України «Про споживчу коопера-	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію», від 17 07. 1997

	1087-IV	цію» та «Про сільськогосподарську кооперацію», які прийняті раніше.	року № 469/97-ВР ЗУ «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 № 2265 -XII
2	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 1	Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.	Згідно статей 1 та 9 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть надавати послуги іншим особам (не членам кооперативу), що суперечить ст.2 ЗУ «Про кооперацію».
7	ЗУ «Про кооперацію» ст. 29 ч.7	У разі ліквідації кооперативу майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям).	Недостатньою мірою визначена доля неподільного фонду кооперативу у разі його ліквідації.
8	ЗУ «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»	Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або внеску частками протягом певного періоду у порядку, визначеному локальними актами кооперативу.	Пай та додатковий пай (пайовий внесок), відповідно до положень ЗУ «Про кооперацію», розглядаються як форми <i>майнового</i> внеску.
9	ЗУ «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»	кооперативних виплат і виплат часток доходу на паї (до 20%)	Може бути передбачений різний відсоток часток доходу на паї для членів і асоційованих членів коопе-

			ративу.
10	ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»	поняття «реорганізація» застосовується лише в зв'язку з припиненням юридичних осіб.	Фактична реорганізація в звичайному понятті не прописана.
11	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»	у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах трудова участь членів кооперативу, не є обов'язковою	на відміну від сільськогосподарського виробничого кооперативу.
12	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 7	2. Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю та додаткових паїв. Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг, що надаються кооперативом.	Пайовий внесок та пай різні поняття. Порядок визначення розміру пайового внеску краще відображати у «Правилах внутрішньогосподарської діяльності кооперативу», а не у Статуті, який потребує процедури реєстрації.
13	ЗУ «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»	Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу	Законодавством не передбачено, хто затверджує «Правила...»
14	ЗУ «Про кооперацію»	правовий статус пайового та спеціального фондів кооперативу	Відсутня детальна регламентація правового статусу пайового та спеціального фондів кооперативу.
15	ЗУ «Про кооперацію»	Не визначає всіх положень, а тому відсилає до діючого ще Закону «О кооперации в СССР» від 26 травня 1988 р	

Порівняння статей нормативно-правових актів

Господарський кодекс України вказує на існування комерційної діяльності (підприємництва) та, відповідно, некомерційного господарювання. Водночас Цивільний кодекс вказує на існування підприємницьких товариств та непідприємницьких. Тому є нагальна потреба уніфікації понятійного апарату цих нормативних актів, приведення до єдиної назви таких тотожних понять як «непідприємницький» та «некомерційний».

Так, стаття 85 Цивільного кодексу визначає поняття непідприємницьких товариств як товариств, які не мають на меті отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Тобто, для непідприємницьких або некомерційних суб'єктів отримання прибутку не є основною метою. Він не розподіляється між учасниками таких підприємств, але при цьому може бути використаний на розвиток власної бази суб'єкта. Таким чином, надання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом (далі – СОК) послуг своїм членам та створення умов для реалізації ними своїх статутних цілей не можна вважати підприємницькою діяльністю, оскільки СОК не займається комерційним посередництвом та не має на меті отримання прибутку. Підприємництво, згідно статті 42 Господарського кодексу – це вид господарської діяльності, що здійснюється з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. Доходи ж, які одержує СОК внаслідок здійснення своєї діяльності, не є прибутком та спрямовуються виключно на розвиток власної бази (утримання приміщення, обладнання, транспорт, тощо).

Чинне податкове законодавство не виокремлює особливостей правового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як платників податків. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив створюється не для отримання прибутків, а для забезпечення ефективної роботи господарств його членів-власників. Оподаткування прибутку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на загальних підставах та регулювання цього питання на рівні роз'яснень і листів Державної податкової адміністрації України спричиняє невідповідність процедури оподаткування правовому статусу останніх. Відповідність (не відповідність) статей нормативно-правових актів наведена в таблиці 2.

Таблиця 2 - Порівняльна таблиця відповідних статей нормативно-правових актів

№ п/п	Назва законодавчих актів	Основний зміст статті, пункту законодавчих актів	Коментар до законодавчих актів
1	2	3	4
1	Господарсь-	1. Підприємництво - це самос-	СОК не ставлять на

	кий кодекс ст.42	тійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.	меті отримання прибутку, отже не є суб'єктами підприємництва.
2	Господарський кодекс ст.52	1. Некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.	СОК є суб'єктами некомерційного господарювання. Є потреба узгодити поняття «некомерційне» та «непідприємницьке» господарювання.
3	Цивільний кодекс Ст.85	1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. 2. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.	СОК не ставлять на меті отримання прибутку, а тому є непідприємницькими товариствами.
4	Цивільний кодекс Ст.86	1. Непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.	Згідно закону «Про кооперацію» обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту кооперативу. Закон ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» послуги іншим особам (підприємницька діяльність) не передбачає.
5	Господарський кодекс ст.45 ч.3	3. Щодо громадян та юридичних осіб, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення цього Кодексу поширюються на ту частину їх	

		діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.	
6	Податковий кодекс України ст.39		Поняття «звичайної ціни» не підходить до СОК, які обслуговують своїх членів практично по собівартості.
7	Податковий кодекс України ст. 157 ч.1	157.1. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є: ... Відмінена з 01.01.15 р.	Не були зазначені сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. На даний час слід керуватись статтею 133 Податкового кодексу України.
8	Податковий кодекс України ст. 157 п.9	157.9. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті ... Відмінена з 01.01.15 р.	
9	Податковий кодекс України ст. 133.4.1 (доповнено пунктом 133.4 згідно із ЗУ від 17.07.2015 р. N 652-VIII)	133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. 133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків)	Не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

		або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	
10	Податковий кодекс України ст. 133.4.6 (доповнено пунктом 133.4 згідно із ЗУ від 17.07.2015 р. N 652-VIII)	133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені: ... сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.	Не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
11	Наказ Міністерства фінансів України 24.01.2013 № 37	Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій.	Наказ відмінений, новий є лише у проекті, не підписаний.

Для усунення недоліків та невідповідностей чинних законів розроблений проект пропозицій до нормативно-правових актів щодо створення сіль-

ськогогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та до Господарського кодексу України.

Пропозиції до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Таблиця 3 - Проект пропозицій до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Чинна редакція	Редакція зі змінами (проект)
<i>1</i>	<i>2</i>
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»	
<p>Стаття 1. Основні поняття</p> <p>п.1.абзац 7</p> <p>участь у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - збут через такий кооператив сировини, продукції її переробки, закупівля засобів виробництва, користування технологічними послугами кооперативу в обсязі та порядку, передбачених його статутом та/або правилами внутрішньогосподарської діяльності.</p> <p>п.1.абзац 8 в статті відсутній</p> <p>2. Інші терміни, що використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, встановленому в Законі України "Про кооперацію". Термін</p>	<p>Стаття 1. Основні поняття</p> <p>п.1.абзац 7</p> <p>участь у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - збут через такий кооператив сировини, продукції її переробки, закупівля засобів виробництва, користування послугами з технічного сервісу та технологічними послугами кооперативу в обсязі та порядку, передбачених його статутом та/або правилами внутрішньогосподарської діяльності.</p> <p>п.1.абзац 8</p> <p>виробники сільськогосподарської продукції - юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства), сільськогосподарська діяльність яких, передбачена класифікацією видів економічної діяльності, складає понад 50% всього обсягу робіт та мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи</p>

<p>"виробники сільськогосподарської продукції" використовується у значенні, встановленому Законом України "Про сільськогосподарський перепис".</p>	<p><i>сільськогосподарських тварин;</i></p> <p><i>2. виключити посилання на ЗУ "Про сільськогосподарський перепис".</i></p>
<p>Стаття 5. Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів</p> <p>1. Залежно від виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші.</p> <p>6. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи надають своїм членам й інші послуги, зокрема технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.</p>	<p>Стаття 5. Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів</p> <p>1. Залежно від виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, <i>з технічного та технологічного сервісу</i> та інші.</p> <p>6. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи надають своїм членам й інші послуги, зокрема технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, <i>з технічного обслуговування та діагностування</i>, будівельні, з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.</p>
<p>Стаття 7. Вступні та пайові внески сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу</p> <p>п.2. абзац 2</p> <p>Асоційовані члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу здійснюють пайові внески у розмірі, визначеному статутом цього кооперативу.</p>	<p>Стаття 7. Вступні та пайові внески сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу...</p> <p>п.2. абзац 2</p> <p>Асоційовані члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу здійснюють пайові внески у розмірі, визначеному статутом цього кооперативу. <i>Сума основного та додаткового пайових внесків асоційованих членів кооперативу не повинна перевищувати 30% пайового фонду кооперативу.</i></p>
<p>Стаття 9. Особливості господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого коопера-</p>	<p>Стаття 9. Особливості господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого коопера-</p>

<p>тиву</p> <p>1. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями.</p> <p>Неприбутковість діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів визначається виходячи із сукупності таких ознак:</p> <p>кооператив надає послуги тільки своїм членам;</p> <p>члени кооперативу несуть відповідальність за зобов'язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;</p> <p>послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.</p>	<p>тиву</p> <p>1. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи <i>функціонують на основі наступних принципів та ознак:</i></p> <p><i>створення та діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) ґрунтується на організаційно-економічних засадах, зумовлених міжнародними принципами кооперації;</i></p> <p><i>сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (сільськогосподарських товаровиробників), не має на меті</i></p> <p><i>одержання прибутку, і є неприбутковою організацією;</i></p> <p>економічною основою діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості членів таких кооперативів;</p> <p>сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим юридичним та фізичним особам (не членам кооперативу) в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу;</p> <p>члени кооперативу несуть відповідальність за зобов'язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;</p> <p>послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.</p>
<p>Законом не визначено рівень затвердження «Правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих коопера-</p>	<p><i>Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів затверджуються рішенням загаль-</i></p>

<p>вів» - головою правління? рішенням правління? рішенням загальних зборів кооперативу?</p>	<p><i>них зборів кооперативу</i></p>
<p>Стаття 15. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів</p> <p>.....</p> <p>п. 4 і 5 в статті відсутні</p>	<p>Стаття 15. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів</p> <p>.....</p> <p>4. Надання обслуговуючим кооперативам на конкурсній основі фінансової підтримки для придбання ними техніки та/або технологічного обладнання</p> <p>5. Уповноважений орган (Міністерство аграрної політики та продовольства) затверджує:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>перелік техніки, (технологічного обладнання) для придбання якої надається фінансова підтримка (далі - перелік техніки);</i> - <i>граничні суми бюджетних коштів, що спрямовуються на державну підтримку для придбання техніки кооперативом відповідно до напрямку його діяльності (далі - гранична сума коштів державної підтримки);</i> - <i>розробляє «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.</i>

Пропозицій до Господарського кодексу України щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Таблиця 2 Проект пропозицій до Господарського кодексу України щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Чинна редакція	Редакція зі змінами (проект)
Господарський кодекс України	
Стаття 52. Некомерційне гос-	Стаття 52. Некомерційне гос-

<p>подарування</p> <p>2. Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 цього Кодексу забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб'єктами господарювання, яким здійснення господарської діяльності у формі підприємництва забороняється законом.</p>	<p>подарування</p> <p>2. Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 цього Кодексу забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб'єктами господарювання, яким здійснення <i>некомерційної</i> господарської діяльності <i>дозволяється законом або яким здійснення комерційної господарської діяльності</i> у формі підприємництва забороняється законом.</p>
<p>Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності</p> <p>1. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання на основі права власності або права оперативного управління в організаційних формах, які визначаються власником або відповідним органом управління чи органом місцевого самоврядування з урахуванням вимог, передбачених цим Кодексом та іншими законами.</p>	<p>Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності</p> <p>1. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання на основі права власності або права оперативного управління в організаційних формах, які визначаються <i>законом</i>, власником або відповідним органом управління чи органом місцевого самоврядування з урахуванням вимог, передбачених цим Кодексом та іншими законами.</p>
<p>Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності</p> <p>1. Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників).</p> <p>2. Підприємствами колективної</p>	<p>Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності</p> <p>1. Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників).</p> <p>2. Підприємствами колективної</p>

<p>власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.</p>	<p>власності є виробничі <i>та обслуговуючі</i> кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.</p>
<p>Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів</p> <p>1. Кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом.</p>	<p>Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів</p> <p>1. Кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, <i>некомерційні обслуговуючі</i>, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом.</p>
<p>Стаття 95. Виробничий кооператив</p> <p>4. Найменування виробничого кооперативу повинно містити слова "виробничий кооператив" або "кооперативне підприємство".</p>	<p>Стаття 95. Виробничий кооператив</p> <p>4. Найменування виробничого кооперативу повинно містити слова "виробничий кооператив", або "кооперативне підприємство".</p> <p>5. Некомерційна господарська діяльність обслуговуючих кооперативів регулюється окремим законом. Найменування обслуговуючого кооперативу повинно містити слова "обслуговуючий кооператив", "некомерційний обслуговуючий кооператив".</p>

Розроблені пропозиції дозволять вдосконалити чинне законодавство щодо обслуговуючих кооперативів, їх безприбуткової діяльності та адресної допомоги держави, яку будуть отримувати малі та середні підприємства-члени кооперативу.

Перелік посилань

1. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15>
2. Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 № 2265-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2265-12>
3. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 № 469/97-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80>
4. Закон України «Про сільськогосподарський перепис» від 23.09.2008 № 575-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575-17>
5. Бойко О.О. Державне регулювання товарних ринків. [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2433>.
6. Михасюк І. Р., Державне регулювання економіки. Підручник/ І. Р. Михасюк, Л.А. Швайка - Львів: Магнолія плюс; видавець СПД ФО «В. М. Піча», 2006. - 220 с.
7. Ульянченко Ю. Інструменти державного стимулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі. Збірник наукових праць/ Ю. Ульянченко «Ефективність державного управління» – 2013. – Вип. 35. С. 72-78.
8. Кредісов В. А. Державна підтримка конкурентного підприємницького середовища. / В. А. Кредісов // Економіка і управління. - 2002. № 4.- С. 22-29.
9. Пивовар П. В. Кооперативи із спільного використання техніки як складова технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників / П. В. Пивовар // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 83–91.
10. Радченко О. Д. Напрями державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / О. Д. Радченко // Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(4). - С. 165-185.
11. Романько Яна. Кооперативи врятують сільгоспвиробництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://economics.unian.ua/agro/768970-kooperativi-vryatuyut-silgospvirobnitstvo.html>
12. Уркевич В. Ю. Правові проблеми становлення с.г. кооперативів в умовах ринкової економіки України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=economy_legal_science&id=2444&start=5